

คำถามนั้นคุ้มครองความคิด

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยูนา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

คำถามคือการตั้งสมมติฐาน และยังเป็นวิธีทดสอบสมมติฐานในเวลาเดียวกัน

คำว่าเราควรทำอะไร ทำไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร บ่งบอกวิธีการควบคุมผลลัพธ์

เป็นการถามตนเองว่าจะไรดีต่อตนเอง ดีต่อผู้อื่น ดีต่อสังคม

ถ้าหากเราจะถามใครก็เหมือนกับนักบุญยอห์นอัครสาวก ที่ถามพระเยซูว่า ควรส่งไฟมาเผาผลาญคนสะมาเรียดีมั๊ย

บางคนเกลียดคนเมา บางคนเกลียดคนอุลามก บางคนเกลียดคนหุ่นคนนี่ไปเรื่อย แต่พระเยซูเจ้าละทรงเกลียดใคร

การปากอหิ้นใส่คนอื่นจนตาย การเผาคนทั้งเป็น การตัดหัว การยิงเป้า การช็อตไฟฟ้าจนตาย การฉีดยาตาย พระเยซูทรงอนุญาตมั๊ย ถ้าเราถามพระองค์ว่า เราควรทำอะไร และผลลัพธ์ที่ตามมาั้นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตอบ

เราต้องการอะไร แคหายโรค แคมีชีวิตที่สวยงาม แคมีความรัก เท่านั้นหรือ พระเยซูเจ้าทรงถูกปฏิบัติเสามาแล้ว เพราะคนบาปนั้นยังรักไม่เป็น

ถ้าเราพึงพอใจกับแคหายโรค เราอาจจะสรรเสริญพระองค์ หรือกลับไปชอบคุณพระองค์แต่ในใจก็ได้ ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ แต่ชีวิตเราอยากแนะนำความดีงามจนถึงที่สุด เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้อื่น บ้างมั๊ย

การสรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าผู้คนที่สำคัญมาก หรือแม้แต่การไม่ได้สรรเสริญ เอาแต่สาปแช่งพระองค์ แต่สักวันหนึ่ง เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพระองค์ทรงดี

จะดีงาม หรือดีไม่งาม ก็ขอให้ดีไว้ก่อน ชีวิตคนเรามีความสุขในแง่นี้จริงๆ ดีต่อตนเอง ดีต่อคนอื่น ดีต่อสังคม เราเป็นปลาน้ำจืดก็ให้อยู่ในน้ำจืด เราเป็นปลาน้ำเค็มก็อย่าไปอยู่ในน้ำจืด ถ้าไม่มีความคิดที่จะกลายเป็นฉูก็ไม่มีใครว่า ถ้าไม่เดือดร้อน

การจะมองเห็นทุกอย่างควบคุมได้ หรือภาววิทยาศาสตร์เป็น Macroscopic ได้ เราต้องเข้าใจถึงบ่อเกิดหนทาง และข้อพิสูจน์ เสมอ

สิ่งที่นักบุญยอห์นอัครสาวกต่างจากคนบาปที่นอกสู่นอกทางคือนักบุญยอห์นนั้นตั้งคำถามเสมอ และทดสอบสมมติฐานที่ไม่ใช่เอาอะไรมาเป็นหนุทดลอง ไม่เอาตนเองและผู้อื่นไปเป็นหนุทดลอง